

MULOQOTDA TABASSUMNING O'RNI VA AHAMIYATI

Shokirova L.G'.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159099>

Annotatsiya:

Maqolada o'zbek, rus va nemis tillarida tabassum konseptining kommunikativ aktida ishlatilishi, uning semantikasi, uslubiy tomonlari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar:

Tabassum, muloqot, verbal va noverbal vositalar, mentalitet, madaniyat.

Kishilar o'rtasidagi muloqotning qonun-qoidalari, etik normalari mavjud bo'lib, ibratli so'zlashuv madaniyatlik belgisi sanaladi. Shuning uchun yoshlar tarbiyasida eng avvalo o'zaro nutqiy aloqani to'g'ri yo'lga qo'yishga e'tiborni qaratish kerak bo'ladi. Insonlar tomonidan uzatilayotgan har qanday informatsiyaning ikki tomoni bo'lib, biri adresant (tinglovchi) bo'lsa, ikkinchisi adresat (so'zlovchi) dan iborat bo'ladi. Ferdinand de Sossyur qayd etib ketgan "tashqi tilshunoslik" fikr ifodalashda lisoniy vositalardan tashqari nolisoniy vositalar ham borligi haqidagi tezisni olg'a suradi. "Praga lingvistik to'garagi" a'zolari: «fikrni to'ldirib keluvchi unga yondosh bo'luvchi imo-ishora tilini muttasil ravishda o'rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga molik» ekanini ta'kidlab o'tganlar. [6,127.]

Tilning asosiy vazifasi bo'lmish aloqa-aralashuvni shakllantiruvchilarning mavqeidan kelib chiqqan holda, aytish mumkinki, kommunikatsiyaning markazida inson turadi. Tilshunos N.Mahmudov tilning obyektiv xususiyatiga muvofiq antroposentrik paradigmada inson asosiy o'ringa chiqarilishini, til esa inson shaxsini tarkib toptiruvchi bosh unsur ekanini aytib o'tadi. [5, 6.]

Kishilar muloqot jarayonida: fikr almashishda, o'z his-tuyg'ularini bildirishda ishoralardan, imolardan, tananing ma'no ifodalovchi turli harakatlaridan, ovozning ma'noli sifatli o'zgarishlaridan, sukutdan va boshqa nonutqiy vositalardan foydalanar ekanlar, bularning barchasi aloqa-aralashuvning tarkibiga kirgani sababli kommunikativ akt doirasida talqin etiladi. Sh. Balli paralingvistik vositalar xususida to'xtalib: "Ishoralar, badan harakatlari, gavda va, ayniqsa, mimik harakatlar tilning belgilari singari aniq va barcha uchun tushunarli ma'no bildiradi", – deb aytadi. [1, 51]

"Mimik noverbal vositalar fikr ifodalashda eng ko'p ishlatiladigan usullardan sanaladi..., – deb yozadi M. Saidxonov. – Muomala jarayonini kuzatish paytida 10 minutlik dialogda ishlatilgan noverbal vositalarning 60 foizi mimik noverbal vositalarga to'g'ri kelgan va gavda harakatlari, fonatsion noverbal vositalar ishlatilganda ham mimik noverbal vositalar yordamchi vosita vazifasida qo'llangan". [7, 67.]

Insondagi his-tuyg'ularni, ruhiyatni ifoda etish orqali adresatga ma'lum ma'no ifodalovchi vositalardan biri tabassum sanaladi. Tabassum inson yuz ifodalarining juda qiziqarli va muhim elementi bo'lib, u universal insoniy his-tuyg'ularni va holatlarni – quvonch, minnatdorlik, zavqlanish, ajablanish, qayg'u, mag'rurlik, nafrat, xushomadgo'ylik, mulohaza, g'alaba kabilarni ifodalaydi. Kommunikativ akt tarkibida ishlatiluvchi imolar ma'lum xalq, elat, millat vakillarining muayyan vaziyatda kommunikativ normalar va urf-odatlar bilan tartibga solinadigan muloqot jarayonidagi xatti-harakatidir. [5, 119.] Yuqoridagi tuyg'ularni ifodalashda kommunikantlarning kasbi, yoshi, jinsi, millati, dini, ijtimoiy mavqeyi va boshqa individual xususiyatlari ahamiyatli sanaladi. Aloqa-aralashuvning yuzaga chiqishida suhbatdoshlar uchun

tilni bilishgina kifoya qilmasdan, muomala madaniyatini, udum va urflarni ham bilish kerak. [8, 47.]

Butun dunyodagi odamlarga xos bo'lgan his-tuyg'ulardan biri tabassum bo'lib, xalq yoki millat adab normalari doirasida qo'llanadi. Shunga ko'ra turli xalqlarda tabassumning ifodasi hamda talqini turlicha bo'ladi. "Tabassum yuz, lab, ko'z kabi kishi organlarining mimikasi", – sanaladi deb yozadi Z.Shirmamedova. [9,2]. Ko'plab olimlar tabassumni paralingvistik vositalar qatoriga kiritadilar, shuningdek, ularda milliy ruh, an'analar, urf-odatlar bilan bog'liq jihatlar mavjudligi sababli lingvokulturologik, sotsiolingvistik yo'nalish ham e'tibordan chetda qolmaydi. O'zbek tilida tabassum leksik-semantik guruhiga quyidagi so'zlarni kiritish mumkin: *Tabassum qilmoq, kulmoq, kulumsiramoq, jilmaymoq, tirjaymoq, irjaymoq, iljaymoq, irshaymoq, ishshaymoq.*

Tabassum – (jilmayish, iljayish) Yuz, ko'z va lablar bilan kulumsirash holati, shunday holat ifodasi; jilmaymoq. [10, III, 625]; **Tabassum qilmoq** –Kulumsiramoq, jilmaymoq. [10, III, 625]; **Kulmoq** – Yuz, ko'z harakatlari yoki turlicha tovush (tovushlar) bilan xursandligini, zavq-shavqini ifodalamoq, kulgi ifodalamoq. [10, II, 426]; **Kulumsiramoq** (Miyig'ida kulmoq) – iljaymoq, jilmaymoq. [10, II, 427]; **Jilmaymoq** – Kulumsiramoq, tabassum qilmoq. [10, II, 86]; **Tirjaymoq** – Ovoz chiqarmay, ko'z, lab-lunj harakati bilan kulgi ifodalamoq, miyig'ida kulmoq. [10, IV, 109]; **Irjaymoq** – Ovoz chiqarmay, lablarni yoyib, yoqimsiz kulumsiramoq; irshaymoq, tirjaymoq. [10, II, 224]; **Iljaymoq.** Ovoz chiqarmay, lab va yuz-ko'z harakati bilan kulgi ifodalamoq, miyigida kulmoq, kulgiga o'xshash holat ifoda qilmoq. [10, II, 191]; **Ishshaymoq** – Tishlarining oqini ko'rsatib, tovushsiz iljaymoq; [10, II, 261]; **Irshaymoq** – Ovoz chiqarmay, lablarni yoyib, ko'rimsiz kulumsiramoq; irjaymoq, tirjaymoq. Irshayib kulmoq. [10, II, 226].

Ko'rinib turibdiki, tabassum leksik-semantik guruhiga oid so'zlar o'zaro ma'no ottentalari bilan farqlanadi. Shuningdek, ular ijobiy va salbiy emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlikka ega. Agar **kulmoq** so'zi neytral pozitsiyada bo'lsa, **tabassum qilmoq, kulumsiramoq, jilmaymoq ijobiy, tirjaymoq, irjaymoq, iljaymoq, irshaymoq, ishshaymoq** so'zlari salbiy semaga ega sanaladi.

Rus tilida tabassumni bildiruvchi **улыбаться** (jilmaymoq, tabassum qilmoq) so'zining leksik semantuk guruhiga **улыбнуться** (iljayib qo'ymoq) , **ухмыляться** (tirjaymoq), **оскалиться** (irjaymoq, tishining oqini ko'rsatmoq) , **усмехаться** (masharaomuz kulimsirash, ishshaymoq), **умиляться** (mehri tovlanib jilmaymoq), **улыбка; ухмылка, вызывать улыбку, усмешка** kabilar kiradi. [3, 3806]

O'zbek tilidagiday rus tilida ham tabassumni ifodalovchi so'zlarni ijobiy va salbiy bo'yoqdor so'zlarga ajratish mumkin. Badiiy asarlarni o'qiganimizda o'sha so'zlar orqali qahramon ruhiyatida kechayotgan psixologik jarayonlarni bilib olamiz. Shuningdek, personajlarni ham ishlatilgan fe'llar orqali xarakteri oydinlashadi. Masalan: – *Men hazil qildim, Qori amaki, – dedi, – xoh ko'p bering, xoh oz, sizning pulingiz tabarruk. Ikki boshdan men boy bo'lmayman, qaysi sartarosh yo kosib boy bo'lganki, men boy bo'lar edim.*

– *Boylik, qashshoqlik xudodan, – dedi Qori Ishkamba ishontiruvchi ohang bilan, lekin uning masxaralab iljayib turishidan haligi so'ziga ishonmaganligi bilinib turardi. (S. Ayniy.)*

U aravaga chiqib joylashib o'tirganidan keyin menga qarab yana tirjaydi. Men uning bunday "sababsiz" tirjayishidan shubhalanib:

– *Nega menga qarab kulayotirsiz, uka? – deb so'radim. (S. Ayniy.)*

Keltirilgan har ikkala matnda salbiy bo'yoqdor leksema berilgan bo'lib, muallif personajning asardagi mavqeyidan darak beradi.

Прекрасная улыбка, на которую так надеялся Раф, расцвела на губах Лорен, заставляя его сердце сжаться (Д. Денисон.)

Tabassum inson yuzida jilvalanganda, uni bezab turadi va barq urib gullagan o'simlikni eslatadi. [2, 219-230]. Yuqorida keltirilgan misolda buning ifodasini ko'rish mumkin.

Tabassum insonning umumiy tuyg'ulari va holatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u barcha insonlar uchun mushtarak ruhiy-hissiy holat sanaladi. Lekin har bir xalqning mentalitetidan, urf-odatlaridan, an'ana va udumlaridan kelib chiqqan holda tabassum shakl jihatidan farqli bo'lishi mumkin. Shuningdek, uning verbal ifodasi va ifodalaydigan ma'nosi ham o'zgacha bo'ladi. Masalan, *shubhali, xira, g'amgin, qayg'uli, yomon niyatli, kamsituvchi* va boshqalar. Tabassumni kommunikativ xulq-atvor tarkibida ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri keladi.

Tabassum va u orqali muayyan axborot uzatish ham madaniyatlararo kommunikatsiya vositasi sanaladi va bu o'rinda ham milliylik, an'ana va urflarni kuzatish mumkin. [8,47]. Shuningdek, o'zbek mentalitetida kishi yuzida tabassum jilvalanishi o'zbekona xushmuomalalikni, ko'tarinki kayfiyatni aks ettiradi. Birgina salomlashuv va xayrlashuvning o'zidayoq, tabassumning turli shakllari ko'zga tashlanadi. Biror kishi salomlashganda yoki bir qarash bilan aloqa qilganda qanchalik ko'p tabassum qilsa, u shu daqiqada qanchalik muloyim bo'lsa, suhbatdoshiga nisbatan shunchalik xushmuomalalik ko'rsatiladi. Suhbatdosh bilan suhbat jarayonida tabassum qilish suhbatdoshga xushmuomalalikdan, ishtirokchilar bir-birlarini xushmuomalalik bilan tinglashlaridan darak beradi.

Rossiyada esa aslida tabassumni moddiy farovonlik tufayli yaxshi kayfiyatni aks ettiruvchi, simptomatik signal sifatida qabul qilinadi. Agar yaxshi kayfiyat yoki farovonlik bo'lmasa, rus odami, ehtimol, tabassum qilmaydi. [4, 5]

Rus muloqot madaniyatida tabassum "xushmuomalalik uchun" yoki "xushmuomalalikdan" degan so'zlar oddiygina ma'noda qabul qilinmaydi va hatto, aksincha - suhbatdoshning shunchaki muloyim tabassumiga, agar u shunday deb tan olinsa, ehtiyotkorlik bilan yoki hatto dushmanlik munosabatini bildiradi: rus tilidagi "u xushmuomalalik yuzasidan jilmayib qo'ydi" iborasi orqali jilmaygan odamga nisbatan norozilik munosabati bildiriladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, xushmuomalalikning milliy va madaniy o'ziga xosligi milliy xarakterning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligidir.

References:

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
2. Борек. М. Структурно-семантическая характеристика предложений выражающих улыбку в русском и польском языках // *Język i metoda*. Польша, Силезский университет в Катовицах, [2019, 6](#). Стр. 219-230.
3. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. Стр. 3806.
4. Косякова Я.С., Кароян А.Р. Роль улыбки в коммуникативном поведении русского человека // *Молодой учёный*. 2016. №28(132) декабрь. Стр. 5- 9.
5. Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб // *Ўзбек тили ва адабиёти*. Тошкент, 2012. № 5. – Б. 6-7.)
6. Пражский лингвистический кружок. Москва: Прогресс. 1967.

7. Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. Т.: Фан. 2008.
8. Саидхонов М. Алоқа-аралашувда табассумнинг ўрни // Нутқ маданияти ва ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. Андижон, 2016. 47 – 48- б.
9. Ширмамедова З. Н. Феномен улыбки в современной жизни. 28.03.2019. №18. Психологические науки. Стр – 2. УДК 159.9
10. 10.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. (5 жилдлик) Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат нашриёти. 2006 – 2008.